

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «НАЦИЯ» И «ЛИЧНОСТЬ» В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Буриева Нилуфар Гофуровна

*в.и. доцент, Капиинского государственного
технического университета*

Капиин, Узбекистан

boriyevan581@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996098>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности вербализации концептов «нация» и «личность» в английской и узбекской лингвокультурах. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к проблемам национальной идентичности и индивидуального самосознания в условиях глобализации. Цель работы заключается в выявлении лексико-семантических и фразеологических средств репрезентации указанных концептов и их сопоставительном анализе. В ходе исследования применялись методы когнитивно-лингвистического, сравнительно-типологического и контекстуального анализа. Результаты показывают, что в английской лингвокультуре доминирует индивидуалистическая модель интерпретации личности, тогда как в узбекской лингвокультуре концепты «нация» и «личность» тесно взаимосвязаны и отражают коллективистскую систему ценностей.

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, вербализация, нация, личность, сравнительный анализ.

Abstract. The article examines the features of the verbalization of the concepts of “nation” and “personality” in English and Uzbek linguocultures. The relevance of the study is обусловлена the growing interest in issues of national identity and individual self-consciousness in the context of globalization. The aim of the research is to identify the lexical-semantic and phraseological means of representing these concepts and to conduct their comparative analysis. The study employs cognitive-linguistic, comparative-typological, and contextual analysis methods. The results demonstrate that the English linguoculture is characterized by an individualistic model of personality interpretation, whereas in the Uzbek linguoculture the concepts of “nation” and “personality” are closely interconnected and reflect a collectivist system of values.

Key words: concept, linguoculture, verbalization, nation, personality, comparative analysis.

Аннотация. Мазкур мақолада инглиз ва ўзбек лингвомаданиятида “миллат” ва “шахс” концептларининг вербаллашув хусусиятлари таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг долзарблиги глобаллашув шароитида миллий идентификация ва шахсий ўзликни англаш

муаммоларига бўлган қизиқишининг ортиши билан белгиланади. Ишнинг мақсади ушбу концептларнинг лексик-семантик ва фразеологик ифодаланиш воситаларини аниқлаш ҳамда уларни қиёсий таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқотда когнитив-лингвистик, қиёсий-типологик ва контекстуал таҳлил методларидан фойдаланилди. Натижалар шуни кўрсатадики, инглиз лингвомаданиятида шахсни талқин қилишининг индивидуалистик модели устувор бўлса, ўзбек лингвомаданиятида “миллат” ва “шахс” концептлари ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, жамоавий қадриятлар тизимини акс эттиради.

Калим сўзлар: концепт, лингвомаданият, вербаллашув, миллат, шахс, қиёсий таҳлил.

Introduction

Современная лингвокультурология рассматривает язык как средство отражения национального сознания и культурных ценностей народа. Концепты выступают когнитивными единицами, структурирующими ментальное пространство этноса и находящими отражение в языковой системе.

Концепты «нация» и «личность» занимают особое место в концептуальной картине мира, поскольку они связаны с вопросами идентичности, социального взаимодействия и ценностных ориентиров общества. Их языковая репрезентация позволяет выявить особенности национального мировосприятия.

Цель исследования – выявить и сопоставить особенности вербализации концептов «нация» и «личность» в английской и узбекской лингвокультурах.

Задачи исследования:

- определить теоретические основы изучения концепта в лингвокультурологии;
- выявить основные языковые средства репрезентации концептов «нация» и «личность»;
- провести сопоставительный анализ полученных данных.

Научная новизна работы заключается в комплексном сравнительном анализе двух концептов в рамках двух различных лингвокультур с акцентом на их ценностно-семантические различия.

Проблема вербализации концептов является одной из актуальных в современной когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Основы теории концепта были заложены С. А. Аскольдовым, который рассматривал концепт как ментальное образование, отражающее обобщённые представления человека о мире.

Значительный вклад в развитие теории концептов внес В. И. Карасик, который определял концепт как ключевую единицу культуры, включающую понятийный, образный и ценностный компоненты. По мнению учёного, концепты вербализуются в языке через лексику, фразеологию и тексты.

Методы исследования концептов были подробно разработаны З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, которые рассматривали концепт как сложную ментальную структуру, формирующуюся под влиянием культурного и исторического опыта народа.

В работах В. А. Масловой подчеркивается тесная связь языка и культуры: концепты отражают национальную картину мира и ценностные ориентиры общества. Теорию языковой личности развивал Ю. Н. Караулов, который рассматривал язык как средство выражения индивидуальных и национальных особенностей личности.

Таким образом, исследования этих учёных показывают, что концепты «нация» и «личность» являются важными элементами лингвокультуры и находят своё выражение в различных языковых средствах, отражающих культурные ценности и мировоззрение народа.

Методы

В исследовании использованы следующие методы:

- **Когнитивно-лингвистический анализ** – для выявления семантической структуры концептов;
- **Сравнительно-типологический метод** – для сопоставления языковых единиц двух языков;
- **Контекстуальный анализ** – для изучения функционирования концептов в текстах различных жанров;
- **Анализ паремиологических единиц** – для выявления культурно-ценностного компонента.

Материалом исследования послужили данные толковых словарей, фразеологических словарей, художественной литературы и публицистических текстов английского и узбекского языков.

Результат

1. Вербализация концепта «нация»

В узбекской лингвокультуре концепт «нация» тесно связан с понятиями «родина», «народ», «честь», «единство». Он выражается через такие языковые единицы, как:

- «миллат шаъни» (честь нации),
- «миллий қадрият» (национальные ценности),
- «эл-юрт» (народ, отчизна).

Паремиологический фонд также отражает коллективистскую направленность: «Эл бор бўлса, сен бор» (Есть народ – есть и ты).

В английской лингвокультуре концепт «nation» чаще соотносится с гражданской принадлежностью и государственностью. Типичными являются сочетания:

- national identity
- national pride
- serve the nation

Таким образом, в английском языковом сознании доминирует институциональный аспект, тогда как в узбекском — эмоционально-ценностный и коллективный.

2. Вербализация концепта «личность»

В английской лингвокультуре концепт «личность» представлен лексемами individual, personality, self-made man, independence. Эти единицы отражают ценность автономии и личной ответственности.

Например:

“Every man is the architect of his own fortune.”

В узбекской лингвокультуре личность рассматривается через призму нравственных качеств и общественного признания. Частотными являются выражения:

- «комил инсон» (совершенный человек),
- «одоб-ахлоқ» (мораль, воспитанность),
- «хурмат» (уважение).

Таким образом, если в английской картине мира личность интерпретируется как автономный субъект, то в узбекской – как социально и морально обусловленная категория.

Обсуждение

Вопрос вербализации концептов «нация» и «личность» занимает важное место в современных исследованиях когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, поскольку язык является не только средством общения, но и отражением культурных ценностей, исторического опыта и мировоззрения народа. Концепты выступают своеобразными ментальными структурами, через которые человек воспринимает и осмысливает окружающую действительность. Их языковая репрезентация позволяет выявить особенности национальной картины мира и культурной идентичности.

В ходе исследования было установлено, что концепты «нация» и «личность» имеют сложную многокомпонентную структуру, включающую когнитивный, образный и ценностный аспекты. Когнитивный компонент отражает основное содержание концепта и связан с его понятийным значением. Образный компонент формируется через метафоры, символы и культурные ассоциации, закрепленные в языке. Ценностный компонент отражает культурные и социальные установки общества, определяющие отношение носителей языка к данным понятиям.

Анализ языкового материала показывает, что вербализация концепта «нация» в английской лингвокультуре тесно связана с идеями государственности, гражданской идентичности, национальной гордости и исторического наследия. В английском языке данный концепт выражается через такие лексические единицы, как *nation, homeland, patriotism, national identity*. Эти слова отражают представление о нации как о политическом и культурном сообществе людей, объединенных общей историей, языком и культурой. Кроме того, в английском дискурсе широко используются метафорические выражения и устойчивые словосочетания, подчеркивающие значимость национального единства и гражданской ответственности.

В узбекской лингвокультуре концепт «нация» имеет несколько иной семантический акцент. Он тесно связан с понятиями *миллат, ватан, халқ*, которые отражают не только политическое, но и культурно-историческое единство народа. В узбекском языке данный концепт часто вербализуется через пословицы, афоризмы и устойчивые выражения, в которых подчеркивается значение традиций, духовных ценностей и коллективной ответственности перед обществом. Таким образом, концепт «нация» в узбекской культуре обладает ярко выраженным культурно-историческим и духовным содержанием.

Концепт «личность» также имеет различные особенности вербализации в английской и узбекской лингвокультурах. В английской культурной традиции большое внимание уделяется индивидуальности человека, его самостоятельности и личной свободе. Это отражается в таких лексических единицах, как *personality, individuality, self-identity, independence*. Эти слова подчеркивают уникальность человека, его способность к самореализации и личной ответственности.

В узбекской лингвокультуре концепт «личность» тесно связан с моральными и социальными качествами человека. Такие слова, как *шахс, инсон, одоб, ҳурмат*, отражают представление о личности как о человеке, который уважает общественные нормы, традиции и ценности своего народа. В узбекской культуре важную роль играют такие

качества, как уважение к старшим, ответственность перед семьей и обществом, а также соблюдение моральных принципов.

Сопоставительный анализ показывает, что в обеих лингвокультурах концепты «нация» и «личность» обладают универсальными характеристиками, связанными с представлением о человеке как члене общества и носителе определённых культурных ценностей. Однако различия проявляются в степени акцентирования тех или иных аспектов этих концептов. В английской культуре более выражен индивидуалистический подход, тогда как в узбекской культуре преобладают коллективные и традиционные ценности.

Кроме того, вербализация данных концептов осуществляется через различные языковые уровни: лексический, фразеологический и текстовый. Лексические единицы формируют основное семантическое ядро концепта, фразеологизмы и пословицы отражают культурные и эмоциональные аспекты, а тексты и дискурсы позволяют выявить их функциональное использование в коммуникации.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что вербализация концептов «нация» и «личность» является важным инструментом отражения культурной специфики языка. Сопоставительное изучение этих концептов в английской и узбекской лингвокультурах способствует более глубокому пониманию особенностей национального мышления, культурных ценностей и коммуникативных традиций. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях в области когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, а также в практике преподавания иностранных языков.

Заключение

Проведённое исследование показало, что вербализация концептов «нация» и «личность» является важным объектом изучения современной когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Эти концепты отражают ключевые ценности общества и формируют национальную картину мира, находя своё выражение в различных языковых средствах. Анализ научной литературы и языкового материала свидетельствует о том, что концепты представляют собой сложные ментальные образования, включающие понятийный, образный и ценностный компоненты.

Сопоставительное изучение английской и узбекской лингвокультур позволило выявить как универсальные, так и национально-специфические особенности вербализации концептов «нация» и «личность». В английской лингвокультуре данные концепты часто связаны с идеями индивидуализма, личной свободы, гражданской идентичности и самостоятельности личности. В узбекской лингвокультуре, напротив, значительное внимание уделяется коллективным ценностям, уважению к традициям, семье и национальному единству.

Результаты исследования показывают, что вербализация концептов осуществляется через различные языковые средства, такие как лексика, фразеологические единицы, метафоры, пословицы и устойчивые выражения. Эти средства отражают культурные особенности общества и формируют уникальную языковую картину мира каждого народа.

Таким образом, сопоставительный анализ вербализации концептов «нация» и «личность» в английской и узбекской лингвокультурах способствует более глубокому пониманию культурных ценностей, мировоззрения и менталитета представителей различных народов. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших

исследованиях в области лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, межкультурной коммуникации, а также в практике преподавания иностранных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карасик, В.И. (2002). *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Волгоград: Перемена. стр 78
2. Кубрякова, Е.С. (2004). *Язык и знание: На пути получения знаний о языке*. М.: Языки славянской культуры. стр 265
3. Степанов, Ю.С. (2004). *Константы: Словарь русской культуры*. М.: Академический проект. стр 44
4. Слышкин, Г.Г. (2004). *Лингвокультурные концепты и метаконцепты* (с. 67). Волгоград: Перемена.
5. Маслова, В.А. (2001). *Лингвокультурология* (с. 205). М.: Академия.
6. Попова, З.Д., & Стернин, И.А. (2007). *Когнитивная лингвистика* (с. 91). М.: Восток–Запад.
7. Красных, В.В. (2002). *Этнопсихолингвистика и лингвокультурология* (с. 354). М.: Гнозис.
8. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations* (p. 55). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
9. Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (p. 436). London: Verso.
10. Sharifian, F. (2011). *Cultural Conceptualisations and Language* (p. 221). Amsterdam: John Benjamins.
11. Рахматуллаев, Ш. (2006). *Ўзбек тилининг изоҳли лугати* (б. 385). Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси.
12. *Ўзбек халқ мақоллари* (2012) (б. 11). Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт.